

Avaliação do Grau de Satisfação dos Estudantes com à Qualidade Percebida dos Serviços Prestados na Repartição do Registo Académico da Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane

Carlitos Francisco Mugodoma¹ & José Uqueio²

RESUMO: Esta pesquisa, tem como visões avaliar o grau de satisfação dos estudantes em relação á qualidade dos serviços prestados na Repartição do Registo Académico da Faculdade; de Educação da Universidade Eduardo Mondlane. E para tal, é quanto a natureza uma pesquisa aplicada, com finalidade exploratória. Está assente abordagem mista (quali-quantitativa) e baseada em um estudo de caso. Para a obtenção dos dados, usou-se um guião de entrevista Semi-Estruturada aplicado a 1 colaborador da Repartição de Registo Académico da FACED, assim como um questionário baseado em três escalas (CSAT, NPS e Servqual) que envolveu 229 estudantes de graduação e 1 de pós-graduação da Faculdade e, como principais resultados constatou-se que, de modo geral, os estudantes estão insatisfeitos visto que a qualidade dos serviços prestados na Repartição está a nível inaceitável, pelo facto de do não cumprimento dos prazos; os colaboradores não darem a atenção individualizada aos estudantes no atendimento desejável, como tal, não transmitirem a confiança desejada.

Palavras-Chave: Estudante, Qualidade, Qualidade em/dos Serviços, Satisfação.

10.5281/zenodo.8353666

Assessment of Students' Satisfaction Level with the Perceived Quality of Services Provided in the Academic Records Office of the Faculty of Education at Eduardo Mondlane University

ABSTRACT: This research aims to evaluate the degree of student satisfaction regarding the quality of services provided at the Academic Records Division of the Faculty of Education at Eduardo Mondlane University. To this end, it is an applied research, with an exploratory purpose. It is based on a mixed approach (qualitative-quantitative) and a case study. To obtain the data, a semi-structured interview guide was used, applied to one collaborator of the Academic Records Division of FACED, as well as a questionnaire based on three scales (CSAT, NPS, and Servqual) that involved 229 undergraduate students and 1 graduate student from the Faculty. The main results showed that, in general, students are dissatisfied with the quality of services provided by the Division, as the quality is at an unacceptable level due to the failure to meet deadlines; the collaborators do not provide individualized attention to students in the desirable manner, thus failing to convey the desired confidence.

Keywords: Student, Quality, Quality of Services, Satisfaction.

¹ Psicólogo Organizacional e Assistente Estagiário (Voluntários) na Faculdade de Educação da Univeridade Eduardo Mondlane, Moçambique. E-mail: mugodomacarlitos9@gmail.com

² Docente da Faculdade de Educação e Doutorando em Psicologia das Organizações pela Univeridade Eduardo Mondlane, Moçambique. E-mail: juqueio15@gmail.com

INTRODUÇÃO

Parasuraman, Zeithaml e Berry (2006) entendem que a qualidade dos serviços prestados é uma medida de quanto o nível do serviço prestado atendeu às expectativas do consumidor. O mesmo acontece com Dias e Da Cruz (2015) pois explicam que fornecer os serviços de qualidade significa conformidade consistente com as expectativas do consumidor. Assim, por mais que o cliente seja um dos factores-chave para a sobrevivência da organização, é imperioso que a qualidade dos serviços prestados pelos colaboradores constitua uma prática que fideliza o cliente à organização.

Segundo Hargreaves, Jorge, Carlos e MMucary (2004, p.23-26), para melhorar o padrão de qualidade dos serviços prestados, “faz-se necessário estabelecer critérios de funcionamento que criem vantagens competitivas no mercado: instalações físicas da empresa; padrões de atendimento ao cliente; competência dos profissionais; trabalho em equipa; dimensão humana nas relações de trabalho”.

Em outras palavras, diz-se que para conquistar mercados e se manter competitivo é preciso atender os requisitos dos clientes, quanto aos produtos e serviços, pois, clientes satisfeitos representam facturamento, boa reputação, novos pedidos, resultados para a empresa, empregos e remuneração para os funcionários, (KOTLER, 2012). Ao contrário, cliente insatisfeito pode resultar em má reputação, dificuldade de conseguir novos pedidos, perda de facturamento e dificuldade de se manter no negócio por isso que os programas de qualidade de prestação de serviços devem fazer parte da estratégia da cultura de qualquer organização com vista a atender as expectativas do cliente e do mercado (CARPINETTI, 2010).

Pesquisadores como Gerpott, Rams, Schindler (2001) defendem que a satisfação do cliente é um factor importante que contribui para o sucesso de qualquer organização. Isso influencia a lealdade do cliente, que, por sua vez, afecta o desempenho dos negócios e da própria organização.

Autores como Hoffman e Bateson (2003) entendem como satisfação ou insatisfação dos clientes, a comparação das expectativas do cliente com suas percepções à respeito do encontro de serviço real. Ou seja, quando a percepção do cliente é satisfeita com as suas expectativas então teremos um cliente satisfeito e quando temos percepções de expectativas que não foram iguais às suas respectivas então teremos um cliente insatisfeito.

O interesse em estudar a satisfação dos clientes não é recente, pois, segundo Dias e Da Cruz (2015), desde muito os líderes e os gestores das organizações também se preocuparam com o bem-estar psicológico, assim como, o *feedback* destes em relação à qualidade dos serviços prestados.

A Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane (FACED-UEM) é um centro de reflexão, produção e disseminação de conhecimento teórico prático sobre psicologia³. Tendo em conta que a missão de qualquer organização muda com a dinâmica social, a missão da FACED é “Formar profissionais de Educação e Psicologia, realizar estudos científicos e prestação de serviços específicos que contribuam para a melhoria das práticas nas comunidades, organizações e instituições educativas, e na formulação de políticas educativas”. A faculdade oferece cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento.

Como uma organização, ela conta com departamentos e repartições, dentre eles, destaca-se a Repartição do Registo Académico (o foco deste estudo). A Repartição do Registo Académico da FACED conta ainda com 4 colaboradores e responsabiliza-se pelo registo dos estudantes na faculdade. Cabe à Repartição do Registo Académico da FACED dirigir, apoiar e supervisionar a realização de actividades de natureza organizativa e normativa, no âmbito do registo de toda a informação académica dos estudantes, de modo a permitir uma melhor organização do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, matrículas, actualização de matrículas, supervisão do processo de inscrições, emissão de documentos, apoia à Direcção do Registo Académico Central nas cerimónia de graduação dos estudantes da FACED, autenticidade de documentos.⁴

Para melhorar a qualidade dos seus serviços, a Direcção FACED tem investido na Repartição do Registo Académico da FACED tem investido bastante em termos de capacitação dos seus colaboradores em matéria de TIC. Por exemplo, em 2018, a mesma mudou suas instalações para um local mais espaçoso, também tem investido nos seus equipamentos e materiais de trabalho, ou seja, na compra de novos computadores e no melhoramento da internet.

Segundo o RAAF 2020⁵ (2021), a Repartição do Registo Académico da FACED contava com uma clientela de 3056 estudantes até o último relatório de 2020, publicado em 2021. São estes estudantes que ciclicamente em cada início de semestre, fazem filas longas para realizar as suas inscrições e matrículas. Quando os mesmos têm qualquer problema relacionada as pautas, de

³ Leitura completa em: <https://www.uem.mz/index.php/faculdades-e-escolas/faculdades/faculdade-de-educacao>

⁴ Leitura completa em <https://www.dra.uem.mz/index.php/home/home->

⁵ RAAF -Relatório Anual de Actividade e Financeiro da UEM.

aceder ao sistema (SIGA) e outras preocupações relacionadas ao Registo Académico, é na mesma repartição em que se aglomeram para resolver seus problemas.

Diariamente vê-se estudantes que solicitam os serviços repartição da Faculdade de Educação. Em algumas vezes é possível ouvir os estudantes a comentarem à respeito da prestação dos serviços daquela repartição da FACED: e muitos deles tem manifestado seu desencanto em relação aqueles serviços e outros demonstram (aparentemente) sua satisfação em relação a boa qualidade dos serviços prestados por aquela repartição.

Assim, tendo em conta que a satisfação em relação à qualquer produto ou serviço é meramente subjectivo, isto é, depende de indivíduo para indivíduo (KOTLER, 2012) e, se investigado com mais profundidade, o seu resultado final ajuda no melhoramento de qualquer organização se questiona: Qual é o grau de satisfação dos estudantes com à qualidade percebida dos serviços prestados pela Repartição do Registo Académico da FACED-UEM?

Para a materialização da pesquisa definiu-se como objectivo geral “Avaliar o grau de satisfação dos estudantes em relação à qualidade dos serviços Prestados pela Repartição do Registo Académico da FACED-UEM”. E como objectivos específicos, pretendia-se (i) Colher percepções dos colaboradores da Repartição do Registo Académico da FACED-UEM em relação a qualidade percebida dos serviços prestados; (ii) Medir o grau de satisfação gerada pela qualidade percebida dos serviços prestados nos estudantes da FACED-UEM; (ii) Relacionar a qualidade percebida dos serviços prestados e o nível de satisfação apontado pelos dos estudantes da FACED-UEM.

Assim sendo, uma das razões que levou os pesquisadores a desenvolverem o presente estudo estava relacionado ao facto dos mesmos terem percebido que a Repartição do Registo Académico da FACED-UEM tem prestado serviços aos estudantes desde a existência desta faculdade, no entanto, além de muitos estudantes reclamarem frequentemente dos serviços prestados, consultas feitas pelos pesquisadores mostraram que há défice de material científico relacionado a satisfação dos clientes/estudante no que concerne a qualidade dos serviços prestados pela repartição da FACED e pela UEM em geral.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa foi realizada com os estudantes da Faculdade de Educação da Univeridade Eduardo Mondlane e com os colabradores da Repartição do Registo Académico. No que diz

respeito a caracterização metodológica, esta pesquisa foi aplicada, exploratória e com uma abordagem mista com maior pendro quantitativo. Através duma população d constituída por 3056 estudantes da FACED dos três ciclos e por 4 colaboradores da repartição do Registo Académico da Faculdade de Educação (RRA-FACED) foi retirado por amostragem não probabilística por convencia 231 estudantes sendo 230 estudantes de licenciatura e apenas 1 de mestrado. Dos 4 colaboradores foi ainda retirado apenas 1.

Para a obtenção dos dados foram usados os seguintes instrumentos de colecta de dados: questionário para estudantes que era composta por três escalas nomeadamente, a escala de *Likert* (escala de CSAT - *Customer Satisfaction Score* ou *Índice de Satisfação do Cliente*⁶; a *Escala* de NPS -*Net Promoter Score*⁷ e, por fim, a escala de *Servqual* e o guião de entrevista para a chefe de repartição do registo Académico da FACED-UEM.

Para análise dos dados, observando que a mesma tinha uma abordagem mista, usou-se a análise de conteúdo para os dados qualitativos e o sotwares SPSS para os dados quantitativos.

Quanto a validade e fiabilidade dos dados, antes da obtenção dos mesmos os investigadores, , analisaram agudamente todos aspectos metodológicos que deveriam ser usados (questionário e entrevista) e neste processo houve censuras das questões que aparentemente se repetiam assim como foi construído um mapa de alinhamento entre os objectivos, as questões de pesquisa e as perguntas do questionário e da entrevista além de se ter pedido opiniões a outros pesquisadores com experiência em investigação científica.

Além disso para que fosse validado o instrumento de colecta de dados foi preciso que se realizasse a testagem piloto, uma vez que o questionário (*serviqual*) usado foi adaptado através do trabalho de Souza (2018) pelos pesquisadores. No final, o questionário apresentou 0,9 de *alfa de cronbach* mostrando que quanto a confiabilidade interna do instrumento, o mesmo é altamente fiável. Ademais, forma observados todos os preceitos éticos usados em pesquisas com seres humanos.

RESULTADOS

Dados Sociodemográficos participantes da pesquisa

⁶ O questionario foi baseado nos estudos de Silva, Pedrosa e Gomes (2020).

⁷ Esta escala foi criada por Reichheld (2003).

Os dados da tabela 1 revelam que, quanto à variável Sexo 65.8% dos inquiridos são mulheres e 34.2 são homens mostrando assim um cenário pouco diferente da tendência actual, se comparado com as outras faculdades a nível da UEM, onde a maior parte dos estudantes são do sexo masculino, como aponta RAAF 2020 (2021).

Ainda sobre a mesma categoria da tabela 1, faz-nos acreditar que o factor que concorre para que a Faculdade ascenda o topo das Unidades Orgânicas da UEM com mais estudantes do sexo feminino é a natureza dos cursos (Psicologia, Desenvolvimento de Infância, Línguas de Sinais de Moçambique, Organização e Gestão de Educação e Educação Ambiental), maioritariamente frequentados por meninas e senhoras, pelo menos ao nível da licenciatura. Esta ideia assenta em estudos de Pinto *et al* (2017), que mostram que as relações de género na escolha de cursos no nível superior se expressam na concentração de mulheres nas áreas de Educação, Ciências Sociais e Humanas, Ciências da Saúde (aspectos relacionados a maternagem e cuidado doméstico) e dos homens nas ciências exactas e naturais (aspectos relacionados às carreiras tecnológicas).

Sobre a Idade, os dados mostram que mais da metade dos inquiridos está na faixa etária de 22 à 26 com uma percentagem de 53.7% sendo que outros 29.9% estão na faixa dos 18 à 21, 9.5% na faixa etária de 27 à 31, 3.9% na faixa etária 32 à 37 e, na última posição estão os estudantes com mais de 37 anos numa percentagem de 3%.

Quanto ao Grau Académico, 99.1% dos inquiridos estão a frequentar os cursos de licenciatura, enquanto 0.9% dos estudantes inquiridos encontram-se no mestrado.

Em relação ao Nível Académico, quase a metade dos inquiridos encontra-se no 4º ano (46.8%), enquanto 18.6% encontram-se no 2º ano, 17,7% estão no 3º ano. Entretanto, a tabela 3 revela que os estudantes do 1º, 5º e 6º ano apresentam-se com uma percentagem reduzida de 7.4 %, 7.8% e 1.7%, respectivamente.

Neste âmbito, se adicionados as percentagens dos estudantes do 4º ano e do 3º ano, temos 64,50% de estudantes que, provavelmente, têm muita experiência sobre o funcionamento do Registo Académico, conhecem os colaboradores, pois, já tiveram com eles muito contacto. Isso constitui um aspecto que ajuda, sobretudo, na validade das respostas.

No que diz respeito a frequência do curso, 91.8% dos inquiridos estão no período laboral e, apenas 8.2% é do pós-laboral.

Quanto à variável Curso, a maioria dos inquiridos frequenta o curso de Psicologia das Organizações (28.6%), seguido da Psicologia Social e Comunitária com 18.6%, Organização e Gestão de Educação com 13.4%, Psicologia Escolar e das Necessidades Educativas Especiais com 12.1%, Educação Ambiental com 10.8%, Desenvolvimento de Educação de Infância com 10.0%, Línguas de Sinal de Moçambique com 6.1% e, o curso de Mestrado em Educação com 0.4%.

Os dados da tabela acima revelam que, quanto à variável Sexo 65.8% dos inquiridos são mulheres e 34.2 são homens mostrando assim um cenário pouco diferente da tendência actual, se comparado com as outras faculdades a nível da UEM, onde a maior parte dos estudantes são do sexo masculino, como aponta RAAF 2020 (2021).

Ainda sobre a primeira categoria da tabela acima, faz-nos acreditar que o factor que concorre para que a Faculdade ascenda o topo das Unidades Orgânicas da UEM com mais estudantes do sexo feminino é a natureza dos cursos (Psicologia, Desenvolvimento de Infância, Línguas de Sinais de Moçambique, Organização e Gestão de Educação e Educação Ambiental), maioritariamente frequentados por meninas e senhoras, pelo menos ao nível da licenciatura. Esta ideia assenta em estudos de Pinto *et al* (2017), que mostram que as relações de género na escolha de cursos no nível superior se expressam na concentração de mulheres nas áreas de Educação, Ciências Sociais e Humanas, Ciências da Saúde (aspectos relacionados a maternagem e cuidado doméstico) e dos homens nas ciências exactas e naturais (aspectos relacionados às carreiras tecnológicas).

Sobre a Idade, os dados mostram que mais da metade dos inquiridos está na faixa etária de 22 à 26 com uma percentagem de 53.7% sendo que outros 29.9% estão na faixa dos 18 à 21, 9.5% na faixa etária de 27 à 31, 3.9% na faixa etária 32 à 37 e, na última posição estão os estudantes com mais de 37 anos numa percentagem de 3%.

Quanto ao Grau Académico, 99.1% dos inquiridos estão a frequentar os cursos de licenciatura, enquanto 0.9% dos estudantes inquiridos encontram-se no mestrado.

Em relação ao Nível Académico, quase a metade dos inquiridos encontra-se no 4º ano (46.8%), enquanto 18.6% encontram-se no 2º ano, 17,7% estão no 3º ano. Entretanto, a tabela 3 revela que os estudantes do 1º, 5º e 6º ano apresentam-se com uma percentagem reduzida de 7.4 %, 7.8% e 1.7%, respectivamente.

Neste âmbito, se adicionados as percentagens dos estudantes do 4º ano e do 3º ano, temos 64,50% de estudantes que, provavelmente, têm muita experiência sobre o funcionamento do Registo Académico, conhecem os colaboradores, pois, já tiveram com eles muito contacto. Isso constitui um aspecto que ajuda, sobretudo, na validade das respostas.

No que diz respeito a frequência do curso, 91.8% dos inquiridos estão no período laboral e, apenas 8.2% é do pós-laboral.

Quanto à variável Curso, a maioria dos inquiridos frequenta o curso de Psicologia das Organizações (28.6%), seguido da Psicologia Social e Comunitária com 18.6%, Organização e Gestão de Educação com 13.4%, Psicologia Escolar e das Necessidades Educativas Especiais com 12.1%, Educação Ambiental com 10.8%, Desenvolvimento de Educação de Infância com 10.0%, Línguas de Sinal de Moçambique com 6.1% e, o curso de Mestrado em Educação com 0.4%.

Percepção do Colaborador da Repartição do Académico da FACED-UEM a Respeito das Acções Desenvolvidas pelo RA-FACED para a Qualidade dos Serviços Prestados

Na presente categoria foram apresentadas as percepções dos colaboradores da RRA-FACED, a respeito das acções desenvolvidas para a qualidade dos Serviços Prestados e para além da chefe da repartição, não foi possível entrevistar os demais colaboradores, devido a pressão de trabalhos a que estavam sujeitos.

Como primeira questão levantada, procurou se saber como estava organizado a RRA-FACED e primeiro a CR declarou que este órgão funciona em duas secções, sendo uma de graduação, ou seja, respondem e selam pelo preenchimento de notas, pelos resultados, divulgação dos resultados assim como ajudam aos estudantes aceder a SIGA. E na secção de Pós-graduação, os colaboradores selavam pelas bolsas de estudo, atendimento, assim como todo o processo referente aos cursos de pós-graduação.

“(...) este é um departamento, mas ainda não esta aprovado. (...) a RRA-FACED se encontra organizada em duas secções: secção de Graduação e a secção de Pós-graduação. (...) Na secção de Graduação os colaboradores velam pelo preenchimento de notas, pelos resultados, divulgação dos resultados assim como ajudam aos estudantes aceder a SIGA. Enquanto na Secção de Pós-graduação, os colaboradores selam pelas bolsas de estudo, atendimento, sobretudo selam por todo o processo dos cursos de pós-graduação”.

De seguida, questionou-se sobre a forma de comunicação usada para dar *feedbacks* aos estudantes relativamente a qualquer pedido que estes tenham efectuados, dentro desta instituição e a entrevistada esclareceu que a instituição dá *feedbacks* através de SMS e chamadas. E perguntada se esta forma de comunicação surtia efeitos, a mesma disse que sim, no entanto, com muitas dificuldades, pois diversos eram os processos que estavam naquela repartição e que os estudantes não tinham vindo solicitar.

“Sim, mas também depende, pois até hoje existem muitos documentos que os seus donos ainda não vieram buscar mesmos a pois o envio das mensagens.

Ainda neste objectivo, questionou-se também se ela acreditava no facto dos colaboradores da repartição passarem confiança aos estudantes no processo e após a prestação de quaisquer serviços aos estudantes, e entrevistada defendeu que:

“Sim, os funcionários de facto mostram confiança aos estudantes pois o objectivo de cada colaborador nesta Repatriação é fazer com que os estudantes saiam daqui satisfeito”.

E por fim, questionou-se o que a RRA-FACED tem feito para melhorar a qualidade dos serviços prestados, tendo ela respondido que:

“cada dia que passa temos melhorado os nossos serviços, tendo em conta, as reclamações colocadas e por outro lado as reuniões de análise que fazemos periodicamente. Isso porque nossa obrigação sempre é melhorar ainda mais a qualidade dos nossos serviços”.

De um modo geral e na visão da CR, os dados entrevista revelam que os colaboradores dão confiança as estudantes no processo de prestação dos seus serviços. Ou seja, eles os colaboradores tem uma visão positiva dos serviços prestados e como os mesmos prestam . E Isto confirma a hipótese zero. No que se refere a confiança descrita anteriormente é entendida por Quartieri (2007) com sendo o elemento primordial entre o cliente e a organização, pois ajuda na retenção de clientes com menores esforços. Entendemos ainda que a chefe da Repartição acredita que os colaboradores da mesma fazem de tudo para uma boa prestação dos serviços para os estudantes.

Por fim, para melhorar ainda a qualidade dos serviços prestados, os dados da entrevista revelam que a instituição tem feito reuniões e tem acatado as reclamações dos estudantes um factor que consideramos factor positivo. Com este efeito, de acordo com Bernardo (2010) quando o cliente reclama, é uma nova oportunidade para a empresa poder satisfaze-lo assim como ajudar a organização a perceber melhor os seus problemas e os aspectos que esta deve melhorar.

Quartieri (2007) acrescenta que a colecta das reclamações é importante, pois, no acto da queixa o cliente está extremamente atento para as atitudes e acções que a empresa irá tomar para sanar ou pelo menos minimizar o impacto de um serviço prestado de forma excelente e conforme as expectativas dele.

Nível de Qualidade Percebida dos Serviços Prestados pela Repartição do Registo Académico da FACED- UEM

Nesta categoria do presente estudo pretendia-se medir o nível de qualidade dos serviços prestados pela RRA-FACED, e para a obtenção dos resultados, usou-se a Escala de *Servqual*, que tem como base o cálculo das médias da realidade percebida e das médias do grau de expectativas dos estudantes, primeiro para os requisitos (ver no gráfico 1 e tabela 2).

De um modo geral, os dados revelaram que em todas as dimensões houve valores negativos, o que significa que a qualidade dos serviços prestados não foi favorável mostrando desta forma uma insatisfação por parte dos estudantes, ou seja, os serviços na RRA-FACED em todas as dimensões não atendem as expectativas dos estudantes.

Neste âmbito, olhando para forma hierárquica (ver o gráfico 1), percebemos que factores como Empatia, Confiabilidade, Garantia e a Capacidade de Resposta encontram-se distantes do -4, o que significa que os colaboradores daquela repartição para além de apresentaram dificuldades em mostrar confiança na transição de qualquer serviço aos estudantes, também têm dificuldades de manter os registos de forma certa; apresentam também dificuldades em deixar os estudantes seguros quanto à resolução dos seus problemas quando manifestam qualquer preocupação. Porém o mesmo gráfico revela que estas dificuldades são acentuadas sobretudo na dimensão Capacidade de Respostas onde os valores ultrapassam a “casa” dos -07, um aspecto que merece muita atenção por parte dos gestores desta repartição.

Enquanto a Dimensão Tangível também se encontra com problemas, no entanto, não tão acentuados se comparados as outras dimensões. Provavelmente, pode-se justificar pelo facto das recentes mudanças a nível de espaço físico da instituição. Mesmo assim, os dados revelam que há necessidades de se melhorar o funcionamento dos seus serviços quanto a esta dimensão.

Fazendo uma comparação com outros estudos de natureza similar, o trabalho feito por Filho *et al* (2021) também apresenta qualidade abaixo do esperado, pois, obteve médias globais em todas dimensões negativas em suas avaliações sobre à qualidade de seus serviços. O que

demonstra uma qualidade inaceitável, e nestas situações, este autor adverte dizendo que situações do género podem induzir à desistência dos estudantes pelos estudos.

E para se obter um nível geral de qualidade dos serviços na RRA-FACED calculou-se média dos níveis de qualidades de serviços prestados para cada dimensão e constatou-se um valor negativo como revela a tabela 3. Assim estes numeros mostram a média geral do Nível de Qualidade (NQ) dos serviços prestados na RRA-FACED onde obteve-se valores negativos (-0,731331). Segundo Souza (2018), a análise final da qualidade dos serviços prestados é feita observando o seguinte padrão:

- Se $NQ < 0$: a empresa não atingiu as expectativas do cliente;
- Se $NQ = 0$: as expectativas foram alcançadas;
- Se $NQ > 0$: O serviço prestado superou as expectativas dos clientes.

Portanto, tendo em conta os critérios acima e observando cuidadosamente o nível de qualidade dos serviços prestados na RRA-FACED na tabela 14 entendemos que a RRA-FACED conseguiu obter um nível geral de qualidade dos serviços prestados não satisfatório (-0,731331), seja, o nível de qualidade geral foi inferior a zero e conseqüentemente não teve potencial de atingir níveis altos de expectativas dos estuantes. Este aspecto que de alguma forma a instituição em estudo deve olhar atentamente e criar estratégias que possam fazer com que consiga pelo menos prestar serviços até ao nível da percepção dos estudantes, no entanto, se conseguir superar as expectativas seria melhor.

Infelizmente os achados descritos acima, não são recentes, pois também são igualmente encontrada em estudos de Souza (2018), quando refere que, no seu estudo, através dos indicadores adoptados por essa metodologia, a empresa em questão não obteve um nível de serviços favorável, pois seu índice de qualidade foi negativo. Nesse caso, ela nem sequer conseguiu atingir as necessidades de seus clientes (SOUZA, 2018).

Apesar dos dados obtidos pelo questionário revelarem que a qualidade dos serviços prestados em todas dimensões não ser satisfatório, a entrevista feita com Chefe da Secretária (CR) mostra o contrário, pois, quando foi questionado sobre como avaliava a qualidade do serviço prestado pela RRA-FACED esta declarou que os serviços eram de qualidade e que os estudantes estavam satisfeitos com os mesmos apesar de algumas estudantes reclamarem pelo facto dos professores que não tem introduzido as notas no sistema:

“Os serviços prestados nesta repartição são de qualidade. Os estudantes saem satisfeitos. Mas em alguns casos estudantes têm reclamado não por nossa causa, mas sim por causa dos professores, pois estes geralmente não tem lançada as notas no SIGA”.

Portanto, os dados dos questionários, assim como da entrevista, nesta parte do trabalho, mostram a existência de contradições, uma vez que acreditamos que não se explica que em todas as dimensões a qualidade dos serviços prestados neste sector os estudantes tenham percebido como insatisfatória, enquanto a CR refere que os serviços prestados são de qualidade.

Stodnick e Rogers (2008) e Martinez-Arguelles *et al* (2013) entendem que para sobreviver e sustentar no ensino superior em geral, particularmente as suas unidades orgânicas, caracterizado por uma concorrência cada vez mais acirrada, as universidades devem construir estratégias de cuidado com os alunos, e o destaque dessas estratégias é tratar os alunos como clientes e universidades como prestadores de serviços educacionais.

Grau de Satisfação dos Estudantes em Relação a Qualidade Percebida dos Serviços Prestados pelo Registo Académico da FACED-UEM

Esta subsecção aborda acerca do grau de satisfação dos estudantes em relação à Qualidade dos Serviços Prestados pela RRA-FACED, aspecto este intrinsecamente relacionado com o segundo objectivo deste estudo. E para se obter os dados que pudessem responder este objectivo foram usadas duas escalas, sendo a primeira a de CSAT que objectiva medir o nível de satisfação e, a escala NPS destinada a medir o grau de lealdade à organização.

Na primeira escala foi questionado aos inquiridos de 1 à 10 qual era o seu nível de satisfação em relação aos serviços prestados no Registo Académico da FACED-UEM? Onde 1 estava para insatisfeito e 10 Muito satisfeito (Ver n tabela 4

Com base nos dados da Tabela 4, pode-se deduzir que a maior parte dos estudantes apresentam índices de insatisfação sobretudo nos estudantes do 4º e 3º ano. A seguir, apresenta-se uma visão geral do nível de insatisfação dos estudantes tendo em conta os serviços prestados pela RRA-FACED.

A tabela 5 revelou que 42.8% dos inquiridos estão insatisfeitos (se adicionados 18.6% de “insatisfeitos” e 24.4 % de “muitos insatisfeitos”), na mesma tabela 19.5% são “neutros” e somente 27.3 estão satisfeitos (se adicionado os 29.9% dos “satisfeitos” e 7.8 dos “muitos satisfeitos”).

No entanto, esta escala preocupa-se mais em aferir a percentagem total dos satisfeitos, razão pela qual Baquero (2022) sugere somar o número dos inquiridos satisfeitos com os muitos satisfeitos e o resultado dividir com o total dos respondentes e depois multiplicá-lo por 100 para ter a percentagem:

$$\text{CSAT}^8 = (69 + 18) / 231 \times 100 = 37,7\%$$

Fonte: Dados da Pesquisa

Portanto, os cálculos revelam que dum total de 231 estudantes, apenas 37,7% destes é que está satisfeito com os serviços prestados pela RRA-FACED, o restante número de estudante está insatisfeito ou neutro como mostra a Tabela 5.

Apesar desta escala não ter uma tabela de interpretação através da que podemos confrontar a percentagem encontrada, entendemos que uma satisfação de 37,7% num universo de 231 respondentes é bastante preocupante se comparada com os dados do estudo realizado por Tovmasyan (2019)⁹ que constatou uma pontuação do CSAT mais alta (91% dos clientes estavam satisfeitos com a viagem) que do presente estudo. Outro estudo similar feito por Willers *et al* (2021)¹⁰ usando a mesma escala mostrou que, 85,80% dos inquiridos estavam satisfeitos com Projecto Ferramentas da Qualidade.

Entretanto, a escala NPS (ver Tabela 6) vai permitiu medir o nível de satisfação e lealdade dos estudantes em relação aos serviços prestados na RRA-FACED, caso estes serviços fossem prestados em qualquer Faculdade a nível da UEM e a probabilidade destes estudantes recomendarem os serviços da RRA-FACED a outros estudantes. Assim, conforme a tabela abaixo foram obtidos os seguintes dados:

A tabela 6 mostrou que a maior parte dos estudantes (74,9%) são detractores (insatisfeitos) que provavelmente criticam a instituição prestadora de serviços, impulsionam o alcance de suas insatisfações e dificilmente voltariam a pedir um serviço, e caso pedissem, na sua maior

⁸ Para se obter os dados seguiu-se os seguintes procedimentos: $\text{CSAT} = (69+18)/231 \times 100$; $\text{CSAT} = 87/231$; $\text{CSAT} = 0,377 \times 100$; $\text{CSAT} = 37,7\%$.

⁹ Este estudo tinha como objectivo principal “medir a satisfação do turista na Arménia.

¹⁰ O estudo pretendia descrever a forma como o Espaço Criativo criou e implementou o Projecto Ferramentas da Qualidade, bem como demonstrar os resultados obtidos por meio de pesquisa de satisfação dos académicos, professor e empresas participantes das actividades desenvolvidas”

parte, é porque não têm muitas escolhas. Enquanto que os estudantes neutros (13,9%), não falam bem e nem mal da instituição, no entanto, não recomendariam os serviços aos seus amigos. E assim apenas 11,3% é de estudantes (promotores) que segundo Ferreira (2021), estes percebem que a instituição é boa e, daí eles mantem um óptimo relacionamento com a instituição, além de serem leais e falarem bem da mesma assim como a usarem como referência.

Como explicamos na subsecção 3.4.1, para se obter o índice ou resultado de NPS faz-se a subtracção das percentagens dos “promotores” com a dos “detractores” e o resultado confronta-se com a tabela de interpretação. Deste modo obteve-se:

$$\text{NPS} = 11,3\% - 74,9\% = -63,3$$

Fonte: Dados da Pesquisa

Portanto, olhando o valor de NPS que é -63.3 e conjugando com a tabela 1 (Forma de Interpretação do NPS), podemos perceber que a RRA-FACED quanto aos serviços prestados e a fidelidade dos estudantes se encontra na *zona de crítica* ou *de crise* pois observa-se que este sector tem mais detractores do que promotores.

Conforme Reichheld (2011) empresas que estão nesta zona ou nível devem se preocupar urgentemente pois apresentam mais clientes detractores do que promotores. Neste caso, os clientes não são leais, pois já tiveram muitas experiências negativas, e para reverter a situação o mesmo autor recomenda que as organizações devem estar atentas às atitudes de seus consumidores e elaborar planos de acção que proporcionem uma melhor experiência aos seus clientes, (REICHHELD, 2011).

No entanto, os resultados sobre satisfação e lealdade descritos nos parágrafos anteriores (desta pesquisa) entram em conflito com as respostas dadas pela CR, na entrevista que deu. Quando foi perguntada sobre a sua percepção em relação ao grau de satisfação dos estudantes tendo em conta a qualidade dos serviços prestados pela RRA-FACED a entrevistada declarou que:

“Acreditamos para nós a satisfação dos estudantes tem sido positiva quanto aos serviços que nós oferecemos, pois nossa missão aqui é de dar satisfação aos estudantes” (...).

Através do relato anterior e observando os dados do nível de satisfação dos estudantes tendo em conta a qualidade dos serviços prestados, observarmos que há uma inconsistência, pois os dados do questionário mostram que primeiro 37,7% num universo de 231 estudantes é que está satisfeito (CSAT), enquanto os dados da métrica NPS mostram que 74,9% dos estudantes são

detractores (criticam os serviços prestados pela RRA-FACED) assim como estão insatisfeitos, o que pressupõe que este sector da FACED encontra-se na *zona crítica*.

Relação entre a Satisfação dos Estudantes e a Qualidade Percebida dos Serviços prestados na RRA-FACED

Na presente categoria foram apresentadas as correlações as Correlações de Pearson significativas entre o nível de satisfação dos estudantes e as dimensões da qualidade percebida dos serviços prestados na RRA-FACED (ver tabela 7).

Através de correlações de Pearson, pode-se compreender que o NPS apresentou correlações estatisticamente significativas com todas as dimensões da qualidade percebida dos serviços prestados na RRA-FACED. No NPS e aspectos tangíveis houveram correlações positivas não significativa; no NPS e Confiabilidade houveram correlações moderadamente significativas; no NPS e capacidade de Resposta houveram correlações significativa; no NPS e Garantia houveram correlações significativa e por fim no NPS e a dimensão Empatia também houveram correlações significativas, revelando a existência da relação entre a qualidade percebida e a qualidade dos serviços prestados apontado pelos dos estudantes da FACED-UEM .

Em jeito de conclusão do presente estudo, os dados revelaram que Direcção da RRA-FACED têm feito reuniões e tem acatado as reclamações dos estudantes no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados, um aspecto que consideramos positivo uma vez que a RRA-FACED entende que existem aspectos que necessitam de melhoria, da mesma forma que estas reclamações, evidenciam problemas de clientes que precisam ser resolvidos (McCole, 2004).

Os dados mostram que em todas as dimensões que mensuram o nível de qualidade os serviços prestados pela RRA-FACED obteve um grau insatisfatório, pelo facto de nenhuma dimensão não conseguir alcançar as expectativas dos estudantes e onde a dimensão Capacidade de Resposta obteve escores números negativos e distante do 0 (zero), enquanto a dimensão Tangibilidade obteve escores mais próximos do 0 (zero).

Ademais, os resultados revelaram que os estudantes estão insatisfeitos pois na primeira escala (CSAT), num total de 231 estudantes, apenas 37% esteve satisfeito com a qualidade dos serviços prestados, na segunda escala (NPS) da mesma amostra, 74,9% foram detractores, e somente 11,3% foram promotores, fazendo com que a RRA-FACED esteja na *zona crítica* em relação à qualidade dos serviços prestados.

Referências Bibliográficas

BAQUERO, A. *Net Promoter Score (NPS) and Customer Satisfaction: Relationship and Efficient Management. Sustainability.* 2022, 14, 2011. <https://doi.org/10.3390/su14042011>

DIAS, K. C. DA CRUZ, H. A. *Uma Análise Da Percepção E Satisfação Dos Clientes Da Empresa Fpj Comunicações Em Anitápolis/Sc..* 2015. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRg7D82uXzAhUPCs0KHUp0DRwQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aedb.br%2Fseget%2Farquivos%2Fartigos15%2F35722420.pdf&usg=AOvVaw2Ebu8hSAR657xd28ihd_L Acesso 25.10.2021

FERREIRA, I. (2021). *Programas e ações para enriquecer a experiência do cliente: um estudo de caso de uma multinacional do ramo da construção civil.* Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/37385>

HARGREAVES, L. JORGE, E. J. CARLOS, P. P. MMUCARY, H. P. *Qualidade em prestação de serviços.* Rio de Janeiro: SENAC Nacional. 2004.

HOFFMAN, K. D.; BATESON, J. E. G. *Princípio de marketing de serviços: conceitos, estratégias e casos.* Tradução da 2. ed. Norte América. São. Paulo: Pioneira Thomson Learning. 2003.

MARTINEZ-ARGUELLES, J. M., CALLEJO, B. M., & FARRERO, M. C. J. *Dimensões da qualidade percebida do serviço em ambientes de aprendizagem virtual de ensino superior.* *Revista Universidades e Sociedade do Conhecimento*, 10(1), 268-285.2013. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.7238/rusc.v10i1.1411>.

MCCOLE, P. (2004). Refining the understanding of consumer perceived risk: Searching for appropriate methodologies. *British Journal of Management*, 15(1), 45-62. 2004

PARASURAMAN, A. ZEITHAML, V. A. BERRY, L. L. *Um modelo conceitual de qualidade de serviço e suas implicações para a pesquisa no futuro.* *Revista Rae-Clássicos.* 2006. Out/Dez, Disponível em : https://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/um_modelo_conceitual_de_qualidade_de_servico_e_suas_implicacoes_para_a_pesquisa_no_futuro_0.pdf

- Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A.; Berry, L. L. *A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing*, v. 49, n. 4, p. 41-50. 1985..i00000000000000000000000000000000
- PINTO, E.S. J., DE CARVALHO, E. P. ; RABAY, G. *As relações de gênero nas escolhas de cursos superiores”. Revista Tempos e espaços em Educaçã. São Cristóvão*, v. 10, n. 22, p. 47-58, maio/ago2017..
- QUARTIERI, F. The role of customer satisfaction in strengthening service brands. *Journal of Services Marketing*, 21(5), 358-365.2007.
- QUARTIERI, G. M. *O gerenciamento de reclamações de consumidores e seu impacto no relacionamento cliente-empresa. 2007. Disponível em: .*
<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/76846/000894651.pdf;jsessionid=777C3E601405359C3820CDA666DFF62F?sequence=1> Acessado aos 03/092022
- RAAF 2020 Relatório Anual De Actividades E Financeiro De 2020. UEM. Maputo. 2021. Disponível em:
https://gapqei.uem.mz/images/PDF/Relatorios/RAAF_2020_CUN.pdf.
- REICHHELD, F. *A pergunta definitiva 2.0: Como as empresas que implementam o net promoter score prosperam em um mundo voltado aos clientes*. Rio de Janeiro: Alta books, 2011.
- SOUZA, P. D. N. *Aplicação da ferramenta Servqual para avaliação da qualidade dos serviços prestados em uma loja de autopeças. 2018. Disponível me:*
<http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/3575>
- STODNICK, M., & ROGERS, P. *Utilizando o SERVQUAL para medir a qualidade da experiência em sala de aula. Decision Sciences Journal of Innovative Education*, 6(1), 115-133.(2008). <https://doi.org/10.1111/j.1540-4609.2007.00162.x>.
- TOVMASYAN, G. *Assessment of Tourist Satisfaction Index: Evidence from Armenia*. (2019) Disponível <http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-02>
- WILLERS, S. K. W., DE OLIVEIRA, A. H. P., ITA, R. B. G., & DE MELLO, M. F. A importância da aprendizagem ativa no ensino superior por meio de um projeto de ensino.

ZEITHAML, V. A., & BERRY, L. L. The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing, 60(2), 31-46. 2006

TABELA 1: DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS PARTICIPANTES

Variáveis		Frequência	Percentagem (%)	Percentagem Válida (%)	Percentagem Acumulativa
Sexo	Masculino	79	34.2	34.2	34.2
	Feminino	152	65.8	65.8	100.0
	Total	231	100.0	100.0	
Idade	18-21	69	29.9	29.9	29.9
	22-26	124	53.7	53.7	83.5
	27-31	22	9.5	9.5	93.1
	32-36	9	3.9	3.9	97.0
	Mais de 37	7	3.0	3.0	100.0
	Total	231	100.0	100.0	
Grau Académico	Licenciatura	229	99.1	99.1	99.1
	Mestrado	2	0.9	0.9	100.0
	Total	231	100.0	100.0	
Nível	1º ano	17	7.4	7.4	7.4
	2º ano	43	18.6	18.6	26.0
	3º ano	41	17.7	17.7	43.7
	4º ano	108	46.8	46.8	90.5
	5º ano	18	7.8	7.8	98.3
	Total	231	100.0	100.0	
Período	Laboral	212	91.8	91.8	91.8
	Pós-Laboral	19	8.2	8.2	100.0
	Total	231	100.0	100.0	
Curso	PO	66	28.6	28.6	28.6
	PENEE	28	12.1	12.1	40.7
	PSC	43	18.6	18.6	59.3
	EA	25	10.8	10.8	70.1
	LSM	14	6.1	6.1	76.2
	OGED	31	13.4	13.4	89.6
	DEI	23	10.0	10.0	99.6
	ME	1	0.4	0.4	100.0
	Total	231	100.0	100.0	

GRÁFICO 1: MÉDIAS GLOBAIS DAS DIMENSÕES

TABELA 2: : NÍVEL GERAL DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA RRA-FACED

Dimensões	Qualidade dos Serviços Prestado na RRA-FACED
Tangíveis	-0,391775
Confiabilidade	-0,687446
Garantia	-0,475108
Capacidade De Resposta	-0,720779
Empatia	-0,650216
Nível Geral de Qualidade dos Serviços na RRA-FACED	-0,731331

TABELA 1: CRUZAMENTO ENTRE O NÍVEL ACADÊMICO E GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ESTUDANTES EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RRA-FACED ATRAVÉS DO CSAT.

Nível Acadêmico	Nível de Satisfação dos Estudantes				
	Muito Insatisfeito <i>f(%)</i>	Insatisfeito <i>f(%)</i>	Neutro <i>f(%)</i>	Satisfeito <i>f(%)</i>	Muito Satisfeito <i>f(%)</i>
1º ano	2	5	4	3	3

	(4,7%)	(8,9%)	(8,9%)	(4,3%)	(16,7%)
2º ano	4	7	7	20	5
	(9,3%)	(12,5%)	(15,6%)	(29,0%)	(27,8%)
3º ano	10	6	13	8	4
	(23,3%)	(10,7%)	(28,9%)	(11,6%)	(22,2%)
4º ano	22	33	16	32	5
	(51,2%)	(58,9%)	(35,6%)	(46,4%)	(27,8%)
5º ano	5	3	4	5	1
	(11,6%)	(5,4%)	(8,9%)	(7,2%)	(5,6%)
6º ano	0	2	1	1	0
	0,0%	(3,6%)	(2,2%)	(1,4%)	(0,0%)
Total	43	56	45	69	18
	(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)

Fonte: Dados da Pesquisa

TABELA 2: GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ESTUDANTES USANDO O CSAT

Grau de Satisfação	Frequência	Porcentagem (%)
Muito insatisfeito	43	18,6
Insatisfeito	56	24,2
Neutro	45	19,5
Satisfeito	69	29,9
Muito Satisfeito	18	7,8
Total	231	100,0

Fonte: Dados da Pesquisa

TABELA 3: NÍVEL DE FIDELIZAÇÃO DOS ESTUDANTES E A PROBABILIDADE DESTES DE RECOMENDAREM OS SERVIÇOS DA RRA-FACED.

Variáveis	Frequência	Porcentagem (%)
Detractores	173	74,9
Neutros	32	13,9
Promotores	26	11,3
Total	231	100,0

Fonte: Dados da Pesquisa

TABELA 7: CORRELAÇÕES DE PEARSON SIGNIFICATIVAS ENTRE O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS ESTUDANTES E AS DIMENSÕES DA QUALIDADE PERCEBIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RRA-FACED.

		1
1	NPS	1
2	Aspectos Tangíveis	,092
3	Confiabilidade	,190**
4	Capacidade de Resposta	,138*
5	Garantia	,154*
6	Empatia	,159*

Fonte: Dados da Pesquisa

Legenda: vermelho (**positivamente relacionado**); *: correlação significativa; **: correlação moderadamente significativa; ***: correlação altamente significativa.